

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846539>

УДК 631.527/53

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА

А.Б. Исмаилов,

к.с.-х.н., доц.

Р.М. Пайзулаева,

к.б.-х.н., доц.,

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет
народного хозяйства»,
г. Махачкала

А.Б. Дмитриенко, А.У. Алиева,

ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени
М.М. Джамбулатова»,
г. Махачкала

Аннотация: Цель исследований – изучить влияние стимуляторов роста на продуктивность и качество зерна растений озимых зерновых культур.

Повышение урожайности зерновых культур является основной задачей сельского хозяйства. Так как большинство посевных площадей в нашей стране находится в зонах рискованного и неустойчивого земледелия, использование стимуляторов роста растений может быть одним из основных факторов получения стабильных урожаев.

В статье изложены результаты исследования продуктивности озимой пшеницы и озимого ячменя в зависимости от влияния стимуляторов роста и развития. Рассмотрены вопросы полегания растений зерновых культур от действия росторегулирующих препаратов в условиях равнинной зоны Республики Дагестан.

Ключевые слова: озимая пшеница, озимый ячмень, регуляторы роста, сорт, адаптивность, полегание растений, содержание белка, содержание клейковины, продуктивная кустистость, урожайность, качество зерна

INFLUENCE OF GROWTH STIMULATORS ON YIELD AND QUALITY OF GRAIN PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE PLAIN ZONE OF DAGESTAN

A.B. Ismailov,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor

R.M. Paizulaeva,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Dagestan State

University

National economy",

Makhachkala

A.B. Dmitrienko, A.U. Aliyeva,

FBGOU VO "Dagestan State Agrarian University named after M.M.

Dzhambulatov "

Makhachkala

Annotation: The purpose of the research is to study the effect of growth stimulants on the productivity and grain quality of winter grain crops. Increasing the yield of grain crops is the main task of agriculture. Since most of the cultivated areas in our country are located in areas of risky and unsustainable farming, the use of plant growth stimulants can be one of the main factors in obtaining stable yields. The article presents the results of a study of the productivity of winter wheat and winter barley, depending on the influence of growth and development regulators. The issues of lodging of grain crops from the action of growth-regulating drugs in the conditions of the plain zone of the Republic of Dagestan are considered.

Keywords: winter wheat, winter barley, growth regulators, variety, adaptivity, lodging, protein content, gluten content, breeding, tilling capacity, yield, grain quality

В органическом земледелии большое практическое значение стимуляторов роста определяется многими обстоятельствами: влияя на процессы роста и развития растений, они способны значительно ускорить рост или повысить урожайность большинства полевых культур. При этом регуляторы роста рассматриваются как экологически чистый и экономически выгодный способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Таким образом, изучение влияния стимуляторов роста органического происхождения на урожайность и качество зерна озимых зерновых культур с учетом конкретных почвенно-климатических условий является актуальным.

Среди зерновых культур более урожайными являются озимые: пшеница, рожь и ячмень. Они требуют высокой культуры земледелия, больших доз минеральных удобрений. Но отказаться от химических удобрений не так просто, поскольку без них урожая может не быть вовсе.

Постоянно нарастающее применение минеральных удобрений и пестицидов приводит к деградации почвы. Сейчас в России появилось больше предпосылок к переходу к органическому сельскому хозяйству. [1-4].

Стимуляторы роста получают из дешевого сырья – низинного торфа, бурого угля, сапропелей и др. Их малозатратность, доступность, а также общая кининовая и фунгицидная активность и высокая эффективность воздействия на растения определяют перспективу широкого использования препаратов для увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур [3-5].

Материалом исследований служили сорта озимой пшеницы и озимого ячменя и регуляторы роста Бишофит 10 %, Бишофит 15%, Теллура М. В опытах изучались: высота растений; масса зерна с колоса; масса зерна с 1 м²; масса 1000 зерен; устойчивость к полеганию, продуктивная кустистость, содержание белка и клейковины в зерне.

Опыт проводился в 2019-2020 гг. на опытном поле кафедры растениеводства и кормопроизводства ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова». Почва опытного участка – типичная для равнинной зоны Дагестана – лугово-каштановая. Размер делянок – 25 м², повторность 4-х кратная. Методика общепринятая.

По нашим данным, опрыскивание посевов озимой пшеницы Бишофит 10 % в фазе начала трубкования способствует росту продуктивной кустистости до 2 при контроле 1,7; количества зерна в колосе – на 7 % при количестве 29 шт. на контроле и на 3 % по сравнению с Теллурой М (рис. 1).

Рисунок 1 – Применение стимуляторов роста растений на посевах озимой пшеницы сорта Сила

С увеличением концентрации препарата с 10 % – до 15 %, также выросла и масса зерна с главного колоса по сравнению с контролем на 0,5 грамма при массе зерна на контроле, равной 1,0 г, и на 10 % против Теллура-М. Аналогичные данные наблюдались и по массе 1000 зерен, что в конечном счете привело к росту урожайности зерна озимой пшеницы на 20,6 % при использовании Бишофита 10 % и на 22,0 % – при увеличении нормы внесения препарата. На варианте с применением Теллура-М рост составил всего 10,1 % при урожайности на контроле – 3,27 т/га.

Наибольшее содержание белка (19,15 %) и клейковины (35,0 %) в зерне пшеницы отмечено при использовании Бишофита 10 %. Для сравнения – на контроле соответственно 18,3 % и 33,9 %. На варианте с применением Бишофита 15 % эти показатели практически не отличались от контроля, а увеличение концентрации препарата не сопровождалось ростом показателей качества.

В опытах с озимым ячменем изучение влияния регулятора роста Бишофита на показатели продуктивности культуры проводилось по более развернутой схеме, а именно: с включением вариантов с предпосевной обработкой семян (рис. 2).

Рисунок 2 – Применение стимуляторов роста растений на посевах озимого ячменя сорта Дагестанский золотистый

Исследования показали, что опрыскивание растений регулятором роста Бишофитом в фазу кущения культуры по фону предпосевной обработки семян способствовало увеличению количества продуктивных стеблей; увеличилось количество зерна в главном колосе: с 15 шт. на контроле до 20 шт. на варианте с Бишофитом 15 % (обработка семян +

опрыскивание в фазу кущения), что способствовало росту массы зерна с главного колоса до 1,2 г и 1000 зерен -до 40,0 г.

Увеличение урожайности зерна озимого ячменя сорта Дагестанский золотистый на лучшем варианте (Бишофит 15 % обработка семян + опрыскивание в фазу кущения) достигло 15,2 % (3,60 т/га) против урожайности на контроле без стимуляторов роста – 3,20 т/га, при этом содержание белка составляло 12,58 %; 13,38 %; 11,90 % и 10,54 % соответственно, то есть применение Теллура М вызвало снижение содержания белка в зерне относительно контроля и вариантов с Бишофитом на 10 и 15 %.

Исследования показали, что в посевах озимого ячменя двукратная обработка посевов Бишофитом 10 % осенью в фазе 3-4 листьев и весной в начале трубкования способствовала незначительному укорачиванию высоты растений по сравнению с контролем без обработки.

На всех изучаемых вариантах с Бишофитом увеличилось количество зерен в главном колосе, что привело к росту массы зерна с колоса, увеличилась также масса 1000 зерен, что в конечном счете обеспечило увеличение урожайности зерна озимой пшеницы и ячменя.

Таким образом, сорт озимого ячменя Дагестанский золотистый менее чувствителен к Теллуре М, чем к Бишофиту 10 %, применение которого повышало устойчивость к полеганию: если на контроле этот показатель равнялся 7 баллам, то на изучаемых вариантах был на уровне 8 баллов по 10-балльной шкале.

Применение стимуляторов роста на посевах озимой пшеницы и ячменя повышало качество и урожайность этих культур. Сравнивая регуляторы роста Бишофит 10 % и Теллура М, можно отметить, что Бишофит 10 % оказался более эффективным в условиях равнинной орошаемой зоны Республики Дагестан.

На лугово-каштановой почве равнинной орошаемой зоны Дагестана для увеличения продуктивности озимых зерновых культур целесообразна обработка семян + опрыскивание в фазу кущения препаратом Бишофит 10 %.

Список литературы

[1] Гимбатов А.Ш. Оценка полегаемости растений и урожайность озимой пшеницы в зависимости от регуляторов роста. / А.Ш. Гимбатов, А.Б. Исмаилов, Г.А. Алимйрзаева, Е.К. Омарова. // Научные основы развития сельскохозяйственного производства в России: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета агротехнологии и землеустройства. – Махачкала, 2017. 7-13 с.

[2] Исмаилов А.Б. Минеральные удобрения и их роль в получении урожая озимой пшеницы в равнинной зоне Дагестана. / А.Б. Исмаилов, А.Ш. Гимбатов, Г.А. Алимирзаева, Е.К. Омарова. // Экологические проблемы сельского хозяйства и научно-практические пути их решения: материалы научных трудов Международной научно-практической конференции. – Махачкала, 2017. 25-32 с.

[3] Исмаилов А.Б. Оптимизация минерального питания озимой пшеницы в равнинной зоне Дагестана. / А.Б. Исмаилов, А.Ш. Гимбатов, Н.М. Мансуров. // Инновационное развитие аграрной науки и образования: материалы научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию чл.-корр. РАН, Заслуженного деятеля РСФСР и ДР, профессора М.М. Джамбулатова. – Махачкала, 2016. 434-438 с.

[4] Исмаилов А.Б. Влияние минеральных удобрений и плодородия почвы на качество зерна озимой пшеницы в условиях равнинной зоны Дагестана: материалы научных материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета агротехнологии и землеустройства. / А.Б. Исмаилов, Н.М. Мансуров. – Махачкала, 2017. 38-44 с.

[5] Исмаилов А.Б., Агроэкологические аспекты применения минеральных удобрений на посевах озимой пшеницы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию ФГБОУ ВО ДГТУ «Проблемы рационального природопользования и пути их решения». / А.Б. Исмаилов, Н.М. Мансуров, Ш.К. Омаров, А.Ю. Сфиев. – Махачкала, 2018. 40-46 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gimbatov A.Sh. Assessment of plant lodging and yield of winter wheat depending on growth regulators. / A.Sh. Gimbatov, A.B. Ismailov, G.A. Alimirzaeva, E.K. Omarova. // Scientific foundations for the development of agricultural production in Russia: materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 85th anniversary of the Faculty of Agrotechnology and Land Management. – Makhachkala, 2017. 7-13 p.

[2] Ismailov A.B. Mineral fertilizers and their role in obtaining crops of winter wheat in the flat zone of Dagestan. / A.B. Ismailov, A. Sh. Gimbatov, G.A. Alimirzaeva, E.K. Omarova. // Environmental problems of agriculture and scientific and practical ways to solve them: materials of scientific works of the International scientific and practical conference. – Makhachkala, 2017. 25-32 p.

[3] Ismailov A.B. Optimization of the mineral nutrition of winter wheat in the flat zone of Dagestan. / A.B. Ismailov, A. Sh. Gimbatov, N.M. Mansurov. //

Innovative development of agricultural science and education: materials of scientific works of the International scientific and practical conference dedicated to the 90th anniversary of Corr. RAAS, Honored Worker of the RSFSR and DR, Professor M.M. Dzhambulatov. – Makhachkala, 2016. 434-438 p.

[4] Ismailov A.B. The influence of mineral fertilizers and soil fertility on the quality of winter wheat grain in the flat zone of Dagestan: materials of scientific materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 85th anniversary of the faculty of agricultural technology and land management. / A.B. Ismailov, N.M. Mansurov. – Makhachkala, 2017. 38-44 p.

[5] Ismailov AB, Agroecological aspects of the use of mineral fertilizers on winter wheat crops: materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 45th anniversary of the FSBEI HE DSTU "Problems of rational nature management and ways to solve them." / A.B. Ismailov, N.M. Mansurov, Sh.K. Omarov, A. Yu. Sfiev. – Makhachkala, 2018. 40-46 p.

© А.Б. Исмаилов, Р.М. Пайзулаева, А.Б. Дмитриенко, А.У. Алиева, 2021

Поступила в редакцию 6.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Исмаилов А.Б., Пайзулаева Р.М., Дмитриенко А.Б., Алиева А.У. Влияние стимуляторов роста на урожайность и качество продукции зерновых культур в условиях равнинной зоны дагестана // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 25-31. URL: <https://ip-journal.ru/>